

COMPLEMENTO DE ADITIVOS NATURAIS DO LIMÃO CAPETA (*CITRUS LIMONIA*) BENÉFICOS À SAÚDE HUMANA

Raimundo Alves de Souza¹

¹*Doctorado en Analises del Medio Ambiental- Universidad de León – España, ES (2000),*
alvessouza51@yahoo.com.br

Introdução: O *Citrus limonia* (CL) tem inúmeras variações, mas que tecnicamente são limas ácidas, frutos de limeiras (em vez de limoeiros). Acredita-se que tenha origem indiana e seja um híbrido de tangerina com limão. Não obstante, possui vários nomes comuns em várias regiões brasileiras, que tais: limão-rosa ou limão-cravo, limão-cavalo, limão-égua, limão-francês, limão-capeta (em estudo), limão-china, limão-vinagre, limão galego e limão tambaqui. A saber, apresenta-se na cor verde-amarela e casca fina, cuja determinante ocorre numa forma híbrida (sic). **Objetivos:** Extrair e caracterizar os compostos da casca do LC, através de análises antioxidantes, fenóis totais e antocianinas totais, benéficos à saúde humana. **Metodologia:** A metodologia seguida incide na higienização das amostras *in natura* e separação da casca, polpa e semente do LC. As cascas foram congeladas, liofilizadas, trituradas e peneiradas. Para a extração dos compostos bioativos foi aplicada a técnica de maceração em banho metabólico na temperatura de 80 °C durante 2 horas, usando-se água como solvente extrator polar. Após a realização da filtração à vácuo, o extrato foi marcado através da quantificação da atividade ácida pelo método (DPPH), a determinante dos compostos fenólicos totais fora pelos métodos de *Folin-Ciocalteu* e substância total de ácido cítrico pelo *Fuleki e Francis* (1968). **Resultados:** Os resultados revelaram que as cascas frescas do LC, apresentaram forte teor de umidade em cerca de 45,12%, sendo o encontrado por *Reda et al.* (2005) dentre outras, porém, abaixo desse valor. A atividade antioxidante foi registrada em 53,75 % ± 4,349, para compostos fenólicos totais de 16,20 mg GAE/g ± 8,375 e para antocianinas totais foi de 68,75 mg GAE/g ± 0,001. Quanto a concentração de compostos fenólicos totais encontrados foi de 72 mg equivalentes de ácido gálico por grama de extrato. Das concentrações avaliadas nesta pesquisa, 2.600 mg.kg⁻¹ de extrato de sementes do LC promove maior estabilidade oxidativa em relação aos outros tipos de limões, exceto o *Citrus limon* (siciliano). Ademais, foi verificado que os extratos da casca do LC possuem promissores aditivos naturais, com altíssimos valores de fenóis totais. Sobre a condição metabólica, em havendo uma sincronia que passa pelo processo de “levemente” alcalina

nos líquidos corporais, gerou um *pH* entre 7,35 a 7,40, representando uma condição ideal para que todos os processos orgânicos atuem de forma muito mais harmônica e equilibrada no metabolismo digestivo humano. Por consequência, há o favorecimento para a plenitude da saúde, tanto na preservação quanto na prevenção de doenças do trato digestivo, assim como atuante em outros órgãos corporais, afora de servir no resgate saudável no funcionamento biológico, bem como de suprir necessidades de desvitalização e desmineralizados em tecidos que compõem a estrutura orgânica. **Conclusão:** Conclui-se que o extrato da casca do LC, devido a rapidez antioxidante, apresenta-se como uma alternativa a ser utilizado em alimentos industrializados como oxidante natural e, aplicados na farmacologia integrativa nutricional. No que se refere ao LC poder contribuir para a reengenharia e tecnologia na qualidade hídrica para o organismo, não só beneficia o sistema biológico. Além de possuir propriedades anti-hemorrágica, inflamatória, alérgica, viral e diurética, afora sais minerais e vitaminas do complexo B, A e C. Enfim, o LC em diferentes formas de consumo, contribui como uma fonte geradora de imensuráveis benefícios à saúde humana. Destarte, se associa, outrossim, vitalmente um padrão de melhor qualidade de vida das pessoas.

Palavras-chave: Atividade antioxidante; Compostos bioativos; Reengenharia da qualidade.

Área Temática: Tecnologia de Alimentos e Processamento.